

STATE AND LAW

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ З ДЕРЖАВНОЮ ЧАСТКОЮ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ

Бессарабова В.М.

аспірант, Державний податковий університет

PECULIARITIES OF ORGANIZATION OF MANAGEMENT OF ENTERPRISES WITH THE STATE PART OF OWNERSHIP IN UKRAINE

Bessarabova V.

graduate student, State University of Taxation

Анотація

Стаття присвячена питанням організації управління підприємствами з державною часткою власності в Україні. Корпоративні відносини відрізняє специфічність суб'єктного складу, специфічністю комплексу прав та метою участі суб'єктів цивільного права в корпоративних відносинах, яка полягає у задоволенні їх майнових інтересів. Нормативно-правове забезпечення функціонування дієвої моделі корпоративного управління підприємствами з державною часткою має ґрунтуватися на принципах корпоративного управління (рівного ставлення до всіх учасників (акціонерів), підзвітності органів корпорації, інформаційної відкритості та прозорості, відповідальності перед зацікавленими особами) і здійснюватися за умов балансу імперативного і диспозитивного правового регулювання.

Abstract

The paper is dedicated to issues of organization of management of enterprises with the state part of ownership in Ukraine. Corporate relationships are different with the specificity of the subject composition, of the complex of rights, and with the purpose of participation of civil law subjects in corporate relations. Normative and legal provision of activities of the acting model of corporative management should be based on principles of corporative management (an equal treatment to all participants (stakeholders), an accountability of the bodies of the corporation, information openness and transparency, responsibility for stakeholders), and should be implemented on the conditions of balance of imperative and dispositive legal regulation.

Ключові слова: підприємства, інвестори, корпоративні права, публічно-правового управління корпоративне управління, керівні принципи *ОЕСР, держава*.

Keywords: enterprises, investors, corporative rights, public and legal management, corporative management, OECD guidelines, state.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями. Організація належної якості управління на підприємствах з державною часткою власності є винятково важливим для формування ефективних і відкритих механізмів економічного розвитку, як на національному, так і на міжнародному рівні. У багатьох країнах підприємства з державною участю є основними провайдерами ключових житлово-комунальних послуг, включаючи комунально-побутове обслуговування або відіграють провідне значення у процесі ресурсного та технічного забезпечення соціально-економічної системи. Це означає, що їх діяльність впливає на щоденне життя громадян і конкурентоспроможність національної економіки в цілому. Все частіше у практичній сфері підприємствами з державною часткою власності грають важливу роль на міжнародних ринках, забезпечують обороноздатність та інші стратегічні інтереси держави. Забезпечення їх функціонування в стійкому конкурентному середовищі є принциповим питанням для підтримки режиму відкритої торгівлі і інвестицій, який є основою економічного зростання. Сучасна держава ставить перед підпри-

ємствами з державною часткою власності, крім комерційних, ще й соціально-економічні цілі, використовуючи їх для регулювання та підвищення конкурентоздатності економіки, подолання господарських диспропорцій та підтримки зайнятості. Для підтримки відкритого торговельного та інвестиційного середовища величезне значення відіграє професійне, прозоре, підзвітне та конкурентоспроможне керування сектором підприємств з державною часткою власності.

Наголосимо, що проблема здійснення корпоративного управління підприємствами з державною часткою власності сьогодні вже не є суто національною проблемою, вона стає міжнародною. Останнім часом це пов'язано з розгортанням спільного виробництва товарів подвійного призначення та дефіцитних видів боєприпасів та озброєння з іноземними партнерами. Також це обумовлено і з розгортанням глобалізації та регіоналізації виробництва та тією величезною роллю, яку відіграють транснаціональні корпорації на світовому ринку. Сучасний «корпоративний феномен» управління отримує новий імпульс і у рамках міжнародних інтеграційних процесів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв'язання проблеми і на які опирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується стаття. Окремі аспекти управління підприємствами з державною часткою власності та корпоративними правами держави були предметом наукового аналізу Галіяного І. М. [1]; Кравцова І. В. [2]; Кравчука В.М. [3]; Погрібного Д.І. [4]; Порошенка П.О. [5]; Саракун І.Б. [6]; Симонян Ю. Ю. [7] та інших.

Водночас, широке коло питань пов'язаних з науково-теоретичними засадами запровадження професійного корпоративного управління підприємствами з державною часткою власності залишаються не висвітленими. Найбільш поширеними проблеми корпоративного управління на підприємствах із державною участю є: відсутність чіткої інформаційної політики; недостатнє розкриття інформації про кандидатів до складу ради директорів при їх висуванні, а також членів ради директорів та вищих менеджерів; слабе забезпечення контрольних функцій ради директорів; відсутність критеріїв, процедур оцінки роботи ради директорів, її членів та менеджерів, а також визначення винагороди та розкриття інформації про винагороду цих осіб; нерозвиненість процедур виявлення та вирішення конфлікту інтересів; відсутність методичних документів, які б запровадити загальнодержавну програму реалізації принципів корпоративного управління підприємствах. Реалізація корпоративного управління іноді призводить до виникнення корпоративних конфліктів між різними групами органів управління, представлених державою, професійними повіреними, незалежними директорами та іншими особами. Зазначене коло проблем підкреслює актуальність досліджуваної теми.

Формулювання мети статті (постановка завдання). Метою статті є дослідження доктринальних аспектів особливості організації процесів управління підприємствами з державною часткою власності в Україні та можливостей їх нормативно-правового регулювання.

Виклад основного матеріалу дослідження з новим обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Методологічну основу дослідження сфери корпоративного права складає синергетичний підхід, оскільки корпоративне право є синергетичною системою - це система, складна та відкрита у своєму розвитку. Такий підхід необхідний для дослідження корпоративного права як соціально-правової системи: визначення впливу нього механізму самоорганізації, встановлення закономірностей його розвитку, зовнішніх і внутрішніх зв'язків елементів корпоративного права, вивчення результатів та рівнів їх взаємодії. Зазначене яскраво демонструє різноманіття наукових досліджень, що охоплює економічні, політичні, управлінські та юридичні напрямки.

Корпоративне право являє собою галузь господарського права, що регулює відносини, що виникають у зв'язку зі створенням, функціонуванням та ліквідацією корпоративних суб'єктів, зокрема підп-

риємств, що організовані у вигляді товариств з обмеженою відповідальністю, акціонерних товариств, командитних товариств та інших юридичних осіб. Корпоративне право визначає правові засади створення та діяльності корпоративних суб'єктів, включаючи регулювання їх органів управління та визначення прав та обов'язків їх учасників. Крім того, корпоративне право встановлює порядок здійснення корпоративних прав та визначає правові механізми захисту корпоративних інтересів та інтересів учасників корпоративного процесу, у тому числі і держави. Враховуючи різноманітність державних інституцій та необхідність виокремлення державних підприємств, Г. Я. Аніловська [10, с. 19] вказує на дві головні ознаки останніх. По-перше, це базування на державній власності – повне чи часткове. У першому випадку держава виступає єдиним початальником капіталу. В другому – це змішані підприємства, в яких державний і приватний капітали співпрацюють у реалізації комерційних проєктів, але за умови, якщо частка першого є домінуючою і держава має можливість здійснювати стратегічне управління підприємством.

Основними завданнями корпоративного права є забезпечення ефективного функціонування корпоративних суб'єктів та захисту інтересів їх учасників, регулювання взаємовідносин між учасниками та органами управління корпоративними суб'єктами, а також забезпечення стабільності та прозорості корпоративного управління.

До розгортання процесів реформування сфери господарських відносин поява будь-яких ознак корпоративності при управлінні державною власністю була неможлива, але в умовах підвищення конкурентної боротьби між державами, оголошеного переходу на інноваційний шлях розвитку економічної системи, інтеграція в світове економічне господарство, обумовили можливість формування системи корпоративного управління державними підприємствами. Незважаючи на природну необхідність присутності держави в економіці, у ХХІ столітті сформувалися передумови, що зумовлюють різке звуження економічних та соціальних вигод від діяльності державних підприємств та розгортання масштабної приватизації у багатьох країнах світу, як способу зниження соціального тягаря держави.

Сучасна модель управління державними підприємствами передбачає запровадження ними інструментів корпоративного управління, зокрема стратегічного планування, розробку і затвердження державою, як акціонером окремих економічних політик щодо розпорядження власністю для кожного підприємства, призначення незалежних наглядових рад та розробку системи заохочення для таких рад і управління. Це ключовий фактор у забезпеченні результативного функціонування підприємства, що підтверджено досвідом багатьох державних підприємств у інших країнах. Такий підхід не лише створить фінансову вигоду для державного бюджету, а й підвищить якість послуг, які надаються громадянам, позитивно вплине на національну еко-

номіку та бізнес-середовище, підвищить привабливість України для інвесторів, ліквідує корупційні ризики [11].

Управління корпоративними підприємствами відрізняється від управління суто державними або приватними суб'єктами господарювання. Корпоративне управління надає можливість використання спеціальних організаційно-правових форм і способів реалізації інтересів держави як власника. Ефективне управління корпоративними правами підприємств з державною часткою власності в Україні має включати заходи щодо належного захисту прав інвесторів, надійної системи управління та контролю, відкритості та прозорості у своїй діяльності. При розгляді суб'єктивного права держави брати участь в управлінні справами підприємств з державною часткою власності можна виділити зовнішню та внутрішню його площини. Зовнішня площина проявляється через розробку об'єктивного корпоративного права. Внутрішня площина - через міру її можливої поведінки як суб'єкта господарських відносин [12].

Функції держави з управління корпоративними підприємствами набувають важливого значення в кризових умовах. Це пов'язано не тільки зі створенням умов для формування нових економічних відносин між рівнями місцевого, регіонального та загальнодержавного управління, а й із необхідністю адаптації системи управління до воєнного або надзвичайного стану. Поруч із посиленням ринкових елементів значно трансформуються і управлінські структури, виконують функції органів управління підприємствами з державною часткою власності.

Таким чином, сучасне управління державними підприємствами передбачає в перспективі комплексні зміни інституційних, адміністративних, правових, фінансових, цінних, кредитних методів та засобів ефективного управління.

Збільшення доходів від більш ефективного використання державного майна, оптимізація витрат на управління ним на користь здійснення соціальних функцій держави повинні бути пов'язані з видатками бюджету таким чином, щоб значна частина отриманих доходів від використання державного майна реінвестувалась знову в національну економіку, а решта спрямовувалась на підтримку належного стану та розвиток самих підприємств та їх працівників. Ще у 2021 році Міністерство економіки України оголосило, що у державній власності повинні залишитися лише ті об'єкти, які пов'язані із виконанням державою своїх функцій. Міністерство економіки України разом з Фондом державного майна та іншими суб'єктами управління заплановано здійснити групування об'єктів державної власності для досягнення оптимальної їх структури. Особливу увагу має приділятися питанню перегляду процедур, пов'язаних з корпоративним управлінням, щоб вони повністю відповідали керівним принципам ОЕСР [13]. В цілому правовідносини при функціонуванні підприємств з державною часткою власності відзначаються здійсненням таких прав учасників корпоративних правовідносин:

право учасників брати участь в управлінні товариством, право на одержання частини прибутку (дивідендів) товариства, право учасника одержувати інформацію про діяльність товариства.

Корпоративне управління - це нормативно-регламентоване управління діяльністю підприємства. Баланс різних інтересів: акціонерів, членів управлінських органів корпорації («менеджменту»), інших зацікавлених осіб, - забезпечується, насамперед, шляхом законодавчого регулювання відносин у сфері корпоративного управління. Законодавче регулювання у сфері корпоративного управління відбувається шляхом встановлення імперативних приписів необхідних, як з точки зору забезпечення інтересів самих учасників корпорації, перш за все, міноритарних, так і з точки зору захисту інтересів зацікавлених осіб (перш за все, кредиторів) і громадських інтересів.

Разом з тим самі корпорації повинні мати законодавчо окреслену, певну свободу у виборі моделі управління. Більш того, сама корпорація має право встановлювати свої правила корпоративної поведінки за умови, що вони не обмежують права і законні інтереси учасників корпорації і не порушують інтереси інших зацікавлених осіб, а також публічні інтереси. В основі належного корпоративного управління лежать вихідні засади, базові постулати - принципи корпоративного управління: принцип рівного і справедливого ставлення до всіх акціонерів при реалізації ними права на участь в управлінні корпорацією; принцип підзвітності; принцип прозорості; принцип соціальної відповідальності та відповідальності перед кредиторами.

Управління корпоративними правами, що належать державі, певною мірою нагадує управління державними підприємствами та установами, оскільки «акція є як самостійним предметом управління, так і засобом участі та управління акціонерним товариством». Тут можна говорити про управління у двох напрямках: перше - управління власне акціями, коли реалізація правомочностей власника щодо акцій передбачає участі у управлінні суспільством в цілому; друге - управління (участь в управлінні) підприємством з державною часткою власності, його діяльністю шляхом здійснення прав, засвідчених акціями.

Адміністративно-процесуальна форма волевиявлення держави включає: визначення компетентного адміністративного органу, який формує волевиявлення (позицію акціонера); встановлення порядку взаємодії між таким адміністративним органом та іншими заінтересованими органами виконавчої влади, тобто. порядку виробітку єдиного волевиявлення (позиції акціонера); призначення представника для участі у загальних зборах акціонерів (представниками можуть бути особи, які замінюють державні посади, а також інші особи); оформлення позиції акціонера у вигляді письмової директиви (рішення, вказівки), що видається представнику

У цьому випадку необхідно вести мову про адміністративно-процесуальну форму волевиявлення члена ради директорів, що представляє інтереси

держави, яка включає: визначення компетентного адміністративного органу, який формує волевиявлення (позицію) члена ради директорів, що представляє інтереси держави; встановлення порядку взаємодії між таким адміністративним органом та іншими заінтересованими органами виконавчої влади – порядок вироблення єдиного волевиявлення (позиції) члена ради директорів, який представляє інтереси держави.

Всі ці відносини, що регламентуються нормами публічного права, перебувають за рамками корпоративного законодавства, для якого байдуже, в якому порядку та з яких причин акціонер (член ради директорів), у тому числі держава або її представник, формує своє волевиявлення.

Таким чином, управління (участь в управлінні) підприємствами з державною часткою власності означає правозастосовну діяльність адміністративних органів щодо формування та оформлення волевиявлення держави як акціонера, а також формування та оформлення волевиявлення члена ради директорів, що представляє інтереси держави.

Діяльність представників держави, що здійснюється на основі письмових директив та довіреності, не є владною (правозастосовною), а являє собою виконання владних правозастосовних актів (директив) та спрямована на забезпечення вираження волевиявлення держави у встановленій формі в рамках загальних зборів акціонерів або засідання ради директорів.

Представник держави в органах управління підприємством з державною часткою власності виступає ключовою фігурою, і роль адміністративно-правового управління полягає, по суті, у керівництві (управлінні) діяльністю представників, яке, у свою чергу, забезпечує управління (участь в управлінні) самим підприємством.

Представник держави, таким чином, має ознаки індивідуального суб'єкта адміністративно-правових відносин зі спеціальним статусом. У зв'язку з цим доцільно на законодавчому рівні виключити призначення представниками держави осіб, які не заміщають державні посади, оскільки інакше такі суб'єкти можуть залучатися до виконання функцій представника лише на основі цивільно-правового договору, що неумісно з публічно-правовим характером їх діяльності та необхідністю їх дисциплінарного підпорядкування.

Водночас також слід враховувати, що у 2015 році Організацією економічного співробітництва та розвитку були опубліковані Керівні принципи ОЕСР щодо корпоративного врядування на підприємствах державної форми власності. Зазначені Керівні принципи ОЕСР з корпоративного управління юридичними особами, що контролюються державою, зокрема, визначають, що: органи державної влади повинні спростити і стандартизувати організаційно-правові форми діяльності юридичних осіб, що контролюються державою; держава повинна дозволити контрольованим нею юридичним особам бути повністю автономними в їх операційній діяльності на досягнення визначених цілей та має утримуватися від втручання в їх управління; держава

повинна дозволити наглядовим радам виконувати їхні функції та має поважати їхню незалежність та ін. [14].

Кабінет Міністрів України оголосив, що на 15 найбільших державних підприємств будуть поширені стандарти ОЕСР, а саме «Керівних принципів щодо корпоративного врядування на підприємствах державної форми власності». Серед таких підприємств: Оператор ГТС; ДАК «Автомобільні дороги України»; ПАТ «Аграрний фонд»; Поліграфкомбінат «Україна»; ДП «Украсерорух» [15].

При цьому в процесі реалізації корпоративного управління державною власністю реалізуються одночасно і приватно-правові, і публічно-правові відносини, так як в даному аспекті держава виступає в ролі комплексного стейкхолдера, зацікавленого одночасно в отриманні прибутку, збільшення доходів бюджету і підвищенню якості управління об'єктами державної власності, виконання соціальних функцій для здійснення всіх необхідних функцій держави.

Саме ці принципи є основою для розвитку законодавства, що регулює корпоративні відносини, в тому числі і відносини в сфері управління корпораціями. При всьому різноманітті підходів до різних моделей корпоративного управління аналіз сучасної практики корпоративного управління, яка існує на даний момент в світі, свідчить про співіснування двох базових моделей корпоративного управління: німецької та англо-американської (відповідно - інсайдерської і аутсайдерської). На нашу думку, можливе виділення варіативної моделі управління в тому випадку, коли законодавчо закріплена можливість вибору або однієї, або іншої базової моделі корпоративного управління [16].

У цьому контексті особливого значення набувають «Керівні принципи ОЕСР щодо корпоративного управління державними підприємствами». Керівні принципи ОЕСР з корпоративного управління для підприємств з державною участю (Керівні принципи) представляють собою *рекомендації* для держав, покликани забезпечити ефективне, прозоре та відповідальне функціонування підприємств з державною участю.

Вони є прийнятими на міжнародному рівні *стандартом* того, яким чином держава повинні здійснювати функцію державного власника, щоб уникнути помилок, пов'язаних як з пасивним володінням майном, так і з надмірним втручанням з боку держави. Керівні принципи були вперше розроблені в 2005 році в якості доповнення до Принципів корпоративного управління ОЕСР (Принципи). Дані Принципи були перейменовані в Принципи корпоративного управління G20 / ОЕСР після їх перегляду в 2015 році і їх затвердження на зустрічі міністрів фінансів і глав центральних банків країн «Групи двадцяти» (G20), що відбулася 4-5 вересня 2015 року.

Вони були оновлені в 2015 році, щоб врахувати десятирічний досвід щодо їх застосування та відобразити нові питання, які виникли щодо підприємств з державною участю в національному та міжнародному контексті. Держави при виконанні своїх

обов'язків власника можуть також отримати користь з таких рекомендацій, які застосовуються в приватному секторі, а саме з Принципів корпоративного управління G20 / ОЕСР. Керівні принципи покликані доповнити Принципи, яким вони повністю відповідають. Інші відповідні документи ОЕСР включають в себе Керівні принципи ОЕСР для багатонаціональних підприємств. Додаткові керівництва також можна знайти і в інших джерелах, таких як Керівництво ОЕСР з інвестиційної політики і Інструментарій ОЕСР для оцінки впливу на конкуренцію. Керівні принципи містять рекомендації для держав, яким чином можна забезпечити наявність відповідальності підприємств з державною участю перед громадськістю на тому ж рівні, що і відповідальність публічних компаній перед своїми акціонерами. Оновлені Керівні принципи були прийняті і розсекречені Радою ОЕСР, керівним органом Організації, в липні 2015 року разом з Рекомендацією Ради щодо стимулювання їх використання міжнародною спільнотою.

Керівні принципи були переглянуті країнами-членами ОЕСР спільно з широким колом партнерів і зацікавлених осіб. Колумбія і Латвія брали участь у перегляді Керівних принципів в якості Партнерів (на рівних засадах з країнами-членами ОЕСР) і сприяли досягненню результатів проведеного перегляду. Група Світового Банку брала участь в якості Спостерігача в Робочій групі з питань державної власності та практики приватизації. Аргентина, Бразилія, Китай, Коста-Ріка, Казахстан, Литва, Перу, Філіппіни, ПАР і Україна брали безпосередню участь в обговореннях Робочої групи з питань перегляду Керівних принципів.

В ході перегляду Керівних принципів були також організовані великі консультації поза рамками регулярних засідань Робочої групи. Були отримані коментарі від державних органів наступних країн: Кабо-Верде, Еквадору, Єгипту, Індії, Індонезії, Іраку, Народної демократичної республіки Лаос, Малайзії, Мавританії, Марокко, М'янми, Парагваю, Суринаму, Таїланду, Уругваю і В'єтнаму

У Керівні принципи були внесені істотні зміни, а їх актуальність для політики була значно підвищена. Оновлений і вдосконалений документ більш чітко передбачає, яким чином директивні органи повинні створювати державні установи і забезпечувати застосування узгоджених належних практик. Були розроблені рекомендації, які обґрунтовують державне участь в підприємствах, які допоможуть приймати рішення щодо доцільності входу держави в приватний сектор і застосування вимог до звітності. Рекомендації щодо підтримки однорідної конкурентного середовища між підприємствами з державною участю і приватними підприємствами містять вказівки для підприємств з державною участю, які здійснюють діяльність на національному та міжнародному ринках.

Таким чином, в умовах, що склалися в українській економіко-правовій дійсності уявляється необхідним сформулювати ефективну систему управління державною власністю за рахунок підвищення

значимості корпоративних інструментів при дотриманні відповідності складу державного майна, виконання функцій держави, забезпечення відкритості інформації про ефективність управління державним майном, поліпшення управління державними частками в акціонерних товариствах, розвитку практики залучення незалежних корпоративних директорів, в тому числі в підприємствах з державною участю, законодавчого закріплення основних інструментів корпоративного управління державними підприємствами.

Сучасна модель управління підприємствами з державною часткою власності в Україні передбачає запровадження ними інструментів корпоративного управління, зокрема стратегічного планування, розробку і затвердження державою як акціонером окремих політик власності для кожного підприємства, призначення незалежних наглядових рад та розробку системи заохочення для членів наглядових рад і правління. Водночас, подібна система заохочення повинна відповідати вимогам «розумності» та не носити характер явної непропорційності між отриманими вигодами держави, приватних акціонерів та працівників підприємства у порівнянні з «вигодами» корпоративних менеджерів. Це ключовий фактор у забезпеченні результативного функціонування підприємства, що підтверджено досвідом багатьох державних підприємств у інших країнах. Такий підхід не лише створить фінансову вигоду для державного бюджету, а й підвищить якість послуг, які надаються громадянам, позитивно вплине на національну економіку та бізнес-середовище, підвищить привабливість України для інвесторів, ліквідує корупційні ризики сприятиме уникненню корпоративних конфліктів.

Висновки з цього дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямку. Підсумовуючи наголосимо, що корпоративні відносини є багаторівневими відносинами господарсько (цивільно)-правового та адміністративно-правового характеру, що виникають в процесі створення юридичної особи корпоративного типу (корпорації), яке є можливим в результаті вільного волевиявлення засновників у тому числі і держави (приватизація, роздержавлення). З позицій цивільного права підставою створення юридичної особи є реалізація суб'єктами їх засновницького права, а з позицій адміністративного права - розпорядчий акт органів державної влади. Корпоративні відносини відрізняє специфічність суб'єктного складу, яка виражається в тому, що одним із суб'єктів завжди є особа, наділена корпоративними правами; специфічністю комплексу прав - право власності на частку в статутному капіталі, право власності на акцію, що є об'єктом цивільного права і носить майновий характер та метою участі суб'єктів цивільного права в корпоративних відносинах, яка полягає у задоволенні їх майнових інтересів. Водночас управління у певних випадках (підприємства з державною часткою у корпоративних правах) є площиною реалізації немайнових прав органів державної влади та їх посадових осіб, що має місце через їх представництво у органах управління корпорацією.

У структурі правових відносин саме функція публічно-правового управління спрямованого на отримання економічної та соціальної вигоди з метою виконання функцій та завдань держави а також здійснення моніторингу і контролю лежить в основі корпоративних правовідносин за участі держави.

Сучасна модель управління державними підприємствами передбачає запровадження ними інструментів корпоративного управління, зокрема стратегічного планування, розробку і затвердження державою як акціонером окремих політик власності для кожного підприємства, призначення незалежних наглядових рад та розробку системи заохочення для наглядових рад і правління.

Зазначене є ключовим фактором у забезпеченні результативного функціонування підприємства, що підтверджено досвідом багатьох державних підприємств у інших країнах. Такий підхід не лише створить фінансову вигоду для державного бюджету, а й підвищить якість послуг, які надаються громадянам, позитивно вплине на національну економіку та бізнес-середовище, підвищить привабливість України для інвесторів, ліквідує корупційні ризики сприятиме уникненню корпоративних конфліктів.

Нормативно-правове забезпечення функціонування дієвої моделі корпоративного управління підприємствами з державною часткою має ґрунтуватися на принципах корпоративного управління (рівного ставлення до всіх учасників (акціонерів), підзвітності органів корпорації, інформаційної відкритості та прозорості, відповідальності перед зацікавленими особами) і здійснюватися за умов балансу імперативного і диспозитивного правового регулювання.

Основою такого регулювання можуть бути *«Керівні принципи ОЕСР щодо корпоративного управління державними підприємствами»*, які представляють за своєю юридичною природою збірку правових звичаїв, подібних до умов міжнародної торгівлі «Incoterms».

Законодавче регулювання з використанням механізмів імперативного регулювання є необхідним з точки зору забезпечення балансу інтересів учасників корпоративних відносин (перш за все, міноритарних), а також з точки зору забезпечення інтересів зацікавлених осіб (перш за все, контрагентів державних підприємств).

Використання *«Керівних принципів ОЕСР щодо корпоративного управління державними підприємствами»* виглядає особливо ефективним через механізм імплементації їх положень у діючі нормативно-правові акти, які стосуються управління майновими правами держави або, як альтернатива, через створення нового кодифікованого акту (наприклад, «Про підприємства з державною участю»).

Список літератури

1. Галіян І. М. Захист корпоративних прав учасників господарських товариств: цивільно-правові аспекти: автореф. дис. ... д.філософ: 081 Право. Право. 2021.

2. Кравцова І. В. Розвиток системи управління державними корпоративними правами в економіці України: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.03. Донецьк, 2011. 20 с.

3. Кравчук В.М. Припинення корпоративних правовідносин в господарських товариствах: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.03. Х., 2010. 38с.

4. Погрібний Д.І. Корпоративні права держави: поняття, підстави виникнення, механізм реалізації: автореф. дис... канд. екон. наук: 12.00.04. Х., 2008. 20 с.

5. Порошенко П.О. Правове регулювання управління державними корпоративними правами в Україні: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07. О., 2002. 17 с.

6. Саракун І.Б. Здійснення корпоративних прав учасниками (засновниками) господарських товариств (цивільно-правовий аспект): автореф. дис... канд. юрид. наук: **12.00.03**. К., 2008. 21 с.

7. Симонян Ю. Ю. Корпоративні відносини у командитних товариствах (цивільно-правовий аспект): автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03. О., 2010. 20 с.

8. Аніловська Г. Я. Державний фактор трансформаційних перетворень в економіках перехідного типу. Укоопспілка. Л., 2002. 323 с.

9. Ефективні державні підприємства. URL: <https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/reformi/ekonomichne-zrostannya/efektyvni-derzhavni-pidpryemstva>. (дата звернення 25.03.2023 р.)

10. Погрібний Д.І. Специфіка реалізації державою належних їй корпоративних прав. Вісник Національного університету внутрішніх справ. - Х., 2005. Вип. 31. С. 318-321.

11. Минеекономіки: у державласності мають бути лише об'єкти, що пов'язані із функціями держави. URL: <https://www.epravda.com.ua/news/2021/08/8/676687/>. (дата звернення 25.03.2023 р.)

12. Проект Закону про особливості регулювання підприємницької діяльності окремих видів юридичних осіб та їх об'єднань у перехідний період База даних «Законодавство України». ВР України. URL: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72707. (дата звернення 25.03.2023 р.)

13. Уряд визначив держпідприємства, на яких запровадять управління за стандартами ОЕСР. URL: <https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3072910-urad-viznaciv-derzpidpriemstva-na-akih-zaprovadat-upravlinna-za-standartami-oesr.html>

14. Керівні принципи ОЕСР щодо корпоративного управління державними підприємствами. URL.: <https://www.oecd.org/publications/2015-9789264312906-uk.htm>. (дата звернення 25.03.2023р.)